

**ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДВИЖЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ УСТОЙЧИВЫХ МИКРОБНЫХ
БИОТЕХНОЛОГИЙ ПО ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ****Захро Рахматовна Ахмедова**

Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией “Природоохранные биотехнологии” Института микробиологии АН РУз, 10128, Ташкент, ул.А.Кадири-7 Б,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8353542>

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние сельского хозяйства, о негативных последствиях, вызывающих избытком использования минеральных удобрений, пестицидов различного класса, состояние почвы, деградированные от засухи и засоленности в различных орошаемых землях Республики Узбекистан. Приводятся данные о преимуществах ведения органического земледелия, плодородия и биологические активности почвы, связанные с содержанием микробных сообществ в различных типах почв, предназначенные для возделывания стратегически важных культур хлопчатника и пшеницы. Научно обоснованы биопрепараты микробного происхождения, созданные в Институте микробиологии АН РУз и их положительное влияние на плодородия почвы, увеличение урожайности и снижения заболеваемости возделываемых культур. Приведены основы биологизации сельского хозяйства на примере использования биопрепаратов серии «Микрозим» в приготовлении органического хлопка в Таджикистане, в различных регионах Республики в возделывании хлопчатника, пшеницы. Были проведены работы по устранении последствий стихийного бедствия в Сырдарьинской области при посеве хлопка и пшеницы. Также, проведены работы по биоремедиации засушливых, аридных земель в Джизакском вилояте по выращиванию каперс. С использованием аборигенных культур, выделенных из засоренных почв пестицидами были разработаны способы биоремедиации засоренных почв пестицидами в Сырдарьинском области. Научно обоснованы способы биологизации и приготовления органических продуктов сельского хозяйства. Показаны возможности приготовления биологических кормов с использованием базидиальных грибов и дрожжей, которые были успешно внедрены в птицеводстве. С использованием инулазы дрожжей был приготовлен фруктозный сироп из клубней топинамбура. Проведены данные по очистке промышленных и бытовых сточных вод с помощью электромагнитных полей и активного ила в совокупности микроорганизмов-деструкторов органических и неорганических веществ, интенсивность очистки которых составила 30 %. промышленно-бытовые стоки, очистка.

Ключевые слова: почва, засоренность, микробный пейзаж, хлопчатник, пшеница, биопрепараты, «Микрозим», внедрение, Сырдарья, всхожесть, развитие, органический хлопок, плодородия, увеличение, урожайность, биокорм, грибы, дрожжи, топинамбур, фруктозный сироп, биологизация, биоремедиация, эффективность, промышленно-бытовые стоки, очистка.

Abstract. The article discusses the current state of agriculture, the negative consequences caused by the excess use of mineral fertilizers, pesticides of various classes, the condition of the soil, degraded by drought and salinity in various irrigated lands of the Republic of Uzbekistan.

Data is provided on the benefits of organic farming, soil fertility and biological activity associated with the content of microbial communities in various types of soils intended for the cultivation of strategically important cotton and wheat crops. Biological products of microbial origin created at the Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan and their positive effect on soil fertility, increasing productivity and reducing the incidence of cultivated crops are scientifically substantiated. The basics of biologization of agriculture are given using the example of the use of biological products of the Microzim series in the preparation of organic cotton in Tajikistan, in various regions of the Republic in the cultivation of cotton and wheat. Work was carried out to eliminate the consequences of the natural disaster in the Syrdarya region when sowing cotton and wheat. Also, work was carried out on the bioremediation of arid, arid lands in the Jizzakh region for the cultivation of capers. Using indigenous crops isolated from soils contaminated with pesticides, methods for bioremediation of soils contaminated with pesticides have been developed in the Syrdarya region. Methods of biologization and preparation of organic agricultural products are scientifically substantiated. The possibilities of preparing biological feed using basidiomycetes and yeasts, which have been successfully introduced in poultry farming, are shown. Using yeast inulase, fructose syrup was prepared from Jerusalem artichoke tubers. Data were collected on the purification of industrial and domestic wastewater using electromagnetic fields and activated sludge in a combination of microorganisms that destruct organic and inorganic substances, the purification intensity of which was 30%.

Keywords: soil, weediness, microbial landscape, cotton, wheat, biological products, "Microzim", introduction, Syrdarya, germination, development, organic cotton, fertility, increase, productivity, biofeed, mushrooms, yeast, Jerusalem artichoke, fructose syrup, biologization, bioremediation, efficiency, industrial and domestic wastewater, treatment.

Актуальность проблемы биологизации и возможные пути их решения. В результате чрезмерного использования химических препаратов (протравителей, пестицидов, фунгицидов, дефолиантов и др.) и минеральных удобрений в сельском хозяйстве множества стран мира в течение долгих лет произошли глубокие негативные изменения агробиоценоза, истощение естественного потенциала почвы, изменение микробного пейзажа, снижение плодородия, ухудшение качества почвы, воздуха и воды, что отрицательно влияет на экологическую обстановку в целом.

Несмотря на чрезмерное использование химических реагентов, различных ядовитых и высокотоксичных веществ в области защиты растений от фито патогенов и вредителей, особенно пестицидов, дефолиантов минеральных удобрений в периоды XX и в начале XXI века, до сих пор продолжается тенденция употребления минеральных удобрений и пестицидов в высоких концентрациях. Так, например, в некоторых регионах Республики при возделывании различных сортов хлопчатника, на первом этапе производится предобработка семян различными протравителями, опасными не только для людей, но и окружающей среды. При этом сильному загрязнению подвергается прежде всего почва и его плодородный слой где обитают различные почвенные микроорганизмы, относящиеся к различным таксономическим группам, с помощью которых происходит распад органических, неорганических, химических веществ, а также синтетических полимерных материалов и различные загрязнители [1],

Тревогу ученых вызывает продолжающаяся тенденция употребления минеральных удобрений, содержащих фосфор, азот калий в чрезмерных количествах, иногда достигающих более 600 кг фосфорных и азотных удобрений и более 300 кг калийных удобрений на гектар почвенной площади. Нужно отметить что такая нагрузка минеральными удобрениями сопровождается накоплением неусвояемой части удобрений. Благодаря чему не усваиваются 54 % фосфорных, 40 % азотных удобрений и 24-30 % калийных удобрений. Такие количества минеральных удобрений засоряют почву, особенно верхний пахотной слой, что сказывается на сельскохозяйственные культуры, в которые накапливаются токсичные соли [2, 3].

Поэтому в настоящее время резко повысился спрос на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию во всем мире, в производстве которой требуются безопасные биологические препараты и новые технологии возделывания. Многие страны в земледелии перешли к использованию органических удобрений, биопрепаратов, доля которых уже составляет почти 50%. Органическое сельское хозяйство – наиболее быстрорастущий сектор в аграрной области многих стран. В Великобритании существуют 445 органических фирм. Мировой объем продажи продуктов органического земледелия составляет 160 млрд/долларов/год. В странах Евросоюза число «органических» хозяйств возросло уже на 45%. В России остро ставится вопрос о «биологизации» сельского хозяйства, путём использования биопрепаратов и любых факторов, приводящих к повышению урожайности растений, качественных показателей, плодородия почв и экологического равновесия, в которых не допускается присутствие нитратов, нитритов, пестицидов, гербицидов, радионуклидов и т.д., приводящих к развитию заболеваний, прежде всего - аллергического, инфекционного, онкогенного и другого характера [4].

Естественно встает проблема обеспечения сельского хозяйства безопасными биологическими удобрениями, препаратами, средствами защиты растений от болезней. Поэтому во всем мире, в том числе и в Республике Узбекистан, расширяется использование технологий, получивших название «экологичное сельскохозяйственное производство». Это - производство продукции со значительным сокращением, а иногда и полным отказом от промышленных минеральных удобрений и химических средств защиты растений, при максимальном использовании биологических факторов повышения плодородия, не оказывающих негативного влияния на живую природу и окружающую среду. Девиз данной технологии – минимальное употребление внешних веществ и максимального использования внутренних ресурсов почвы и природных элементов.

Химические и биологические препараты, агрохимикаты, используемые в сельском хозяйстве Республики Узбекистан в 2020 году составляли 710 наименований, из них инсектициды и акарициды - 104, фунгициды - 36, препараты для предпосевной обработки семян – 37, нематоциды - 4, биопрепараты - 7, феромоны - 7, родентициды - 2, гербициды - 62, дефолианты и десиканты - 28, регуляторы роста растений - 49, препараты для борьбы с вредителями запасов – 15, минеральные удобрения - 16, биоудобрение - 10 наименований, завозимые больше всего из-за рубежа. Следует отметить, что среди них число биологических препаратов составляют всего 7, тогда как наименований биологические удобрения всего 10, что составляет совершенно низкий показатель, на который нужно обратить особое внимание [1].

Многие из указанных препаратов ввозятся из за рубежа. Для создания экологически безопасных биопрепаратов особая роль отводится микроорганизмам, обеспечивающим, прежде всего, биологическую активность почвы. Проведением серии экспериментов нами было установлено, что в различных почвенных образцах (орошаемые, пастбищные, пустынные засоленные, засушливые и др.) [5].

Количество распространённость микроорганизмов (бактерии, грибы (сапротрофы, гетеротрофы, капротрофы, ксилотрофы и др., актиномицеты, микроводоросли, простейшие, обитающие, прежде всего, в составе почвы, были различными [6].

Путём избирательной селекции из их числа были отобраны доминирующие роды и виды, ценные, непатогенные для человека, животных и окружающей среды представители, которые не только входят в состав почвы, но и хорошо приживаются во всех частях ризосферы растений, оказывая положительное влияние на рост и развитие. Для человека и животных они совершенно безопасны, при внесении их в почву существенно улучшается распад и усвоение органических остатков почвы, минеральных веществ, приводящие к увеличению ее плодородия [7].

Наш научный подход в продвижение экологически безопасных устойчивых микробных биотехнологий

Для решения вышеуказанных проблем в ИМБ АН РУЗ и в лаборатории «Природоохранные биотехнологии» ведутся интенсивное исследование по созданию экологически безопасных препаратов для различных отраслей сельского хозяйства и промышленности. Так например, созданные нами биопрепараты «Микрозим-1», «Микрозим-2», ОБМУ (органобиоминеральное удобрение), «Фитобиосол» «Фосстим-1», «Фосстим-2», «Серхосил», «Микробли угит», «Ер малхами», «Микроустиргич», «Трихостим», «Нитрагин», «Вербактин», «Липидоцид», «Экобак», биопестицид «Фитошит», «АЗО-УЗ» и др. оказались экологически безопасными, высокоэффективными в возделывании ценных сельскохозяйственных культур, повышающие их урожайности и снижении их заболеваемости корневой гнилью, вилтом, фузариоза и т.д.

Биопрепараты серии «Микрозим» и ново созданный нами «Органобиоминеральное удобрение» содержат полезную микрофлору, ферменты, фитогормоны, антибиотические вещества бактерий, грибов и актиномицетов, свободные аминокислоты, углеводы, минеральные вещества и др. Благодаря такому составу указанные биопрепараты позволяют выживать растениям в различных типах почвы, стресс условиях, в частности в условиях высокой засоленности и засушливости [8].

Использовании биопрепаратов серии «Микрозим» более 10-ти регионах Республики при предпосевной обработки семян различных растений, при опрошении, подкормки через листья и созданные агротехнологии на их основе позволяет увеличить плодородие почвы, восстановить биологическую активность почвы, сократить кратность орошения. Указанные препараты позволяют резко повысить качество, сохранность и урожайность культур, в целом эффективность сельского хозяйства, более того, они очень важны для здоровья населения, т.к. основные пищевые продукты: мясо, молоко, масло, яйцо, зерно злаковых, бобовых культур, семена и волокна хлопка, урожай овощебахчевых, садовых культур, прежде всего, должны быть безопасными, экологически чистыми, качественными, в целом органическими [9].

Научные подходы, разработанные нами при очистке промышленных и бытовых сточных вод с помощью электромагнитных полей и активного ила в совокупности микроорганизмов–деструкторов органических и неорганических веществ показали положительные результаты. Так, например, загрязненные водные стоки птице фабрики «Майский» и Бектемирской водоочистительной станции были подвергнуты к очистке данным способом. Было показано, что в присутствии безопасных для человека электромагнитных полей окисление органических остатков в сточной воде с активным илом происходит на 30% быстрее за счёт активации размножения и ферментативной активности микроорганизмов активного ила. Данный простой и дешёвый легко воспроизводимый микробиологический и физический способ очистки позволяет нам очистить загрязненные воды не только промышленных, но и сельскохозяйственных стоков, накопившиеся в отраслях животноводства, птицеводства и др. [10,11].

Следующие проблемы, возникшие перед биологизацией всех отраслей производства и сельского хозяйства является создания безопасных технологий, обеспечивающих приготовление качественных и высоко калорийных питательных веществ, и продуктов из натуральных источников и используя новые биотехнологии в данной отрасли. Этот вопрос важен и тем, что в связи с бурным ростом населения в последнее время нами отводится особое внимание по внедрению биотехнологических методов в технологию производства сбалансированных по составу безопасных пищевых продуктов из непатогенных видов грибов (базидиомицетов, миксомицетов), бактерий и дрожжей не только для людей, но и для животноводства открывает широкие перспективы для создания безотходных, ресурсосберегающих технологий, позволяющих рационально использовать все компоненты растительного сырья, энергии в замкнутом цикле, не нарушая, а наоборот улучшая сложившееся экологическое равновесие между органическим и неорганическим Миром природы [12.13].

Многими исследованиями нами было показано, что отходы многих сельскохозяйственных растений, таких как пшеница (отруби, солома), кукуруза (стебли, кочерыжки), хлопчатник (семена, шелуха, шрот, стебли, створки), целлюлозно-бумажной промышленности (опилки, стружки и др.), а также стебли и выжимки топинамбура являются потенциальными источниками получения разнообразных биологически ценных продуктов, в которых остро нуждается кормопроизводство нашей Республики. Целесообразность использования много тоннажных отходов топинамбура в качестве исходного продукта корма обусловлено, прежде всего, его химическим составом и ценными макроэлементами, витаминным составом, которые являются бесценным кладом биологической, а именно ферментативной конверсии, из которых образуются биологические ценные вещества, а самое главное ферменты, белки, свободные аминокислоты, а также углеводы в большом количестве. Ибо, из всех видов кормов наиболее полноценными и дешевыми являются как в летний, так и зимний период растительные корма [14,15].

Глубокая микробиологическая переработка лигноцеллюлозных отходов, состоящие из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнин, пектин, экстрактивных веществ, а также различных производственных отходов (бродильного, кожевенного, текстильного, масло-жирового, мукомольного, мясо-молочного и др.) для получения кормовых белков, ферментов, витаминов, макро- и микроэлементов, грибной биомассы путем их ферментации

микроорганизмами, благодаря их гидролизующей, окислительной, восстановительной, трансферазной активности. Силосованием различных отходов растений сельского хозяйства, сенажа, разнотравья и другой растительной биомассы целлюлоза разрушающими грибами, молочнокислыми бактериями и дрожжами, силосования, а также получение продукции высокой биологической ценности позволяет их использование как в зимний, так и в летний периоды в кормопроизводстве [16].

Отрадно, что в настоящее время зеленый корм имеет исключительно важное значение в питании крупного рогатого скота в летний период. Так как, в зеленом корме содержится высококачественный протеин с большим набором аминокислот, достаточное количество минеральных веществ, витаминов и ферментов. Питательная ценность зеленого корма зависит от того, какие растения его составляют, в какой фазе вегетации они находятся, в каких условиях выросли, и от многого другого. В частности, благодаря высокому содержанию сухих веществ, хорошей углеводной и витаминной обеспеченности, а также малому количеству клетчатки, зеленая масса топинамбура обладает значительными кормовыми достоинствами. По питательной ценности, внушительно высокой урожайности топинамбур превосходит также цветущий клевер и кукурузу. Животные поедают данные растительные остатки охотнее, чем другие травяные культуры не только в свежем виде, но и в виде силоса и сенажа. При этом привесы и продуктивность у них значительно выше, чем при обычном вскармливании. Зеленую массу можно скармливать скоту и в свежем виде. В листьях топинамбура в 2 раза больше белка, чем в стеблях (особенно в период июля-августа) [17].

Благодаря кормовой, т.е. пищевой безопасности и высокой кормовой ценности растительная фито масса топинамбура позволяет использовать его в виде ферментированного силоса как хороший корм для всех сельскохозяйственных животных. Более того, наличие в стеблях растений большого количества сахаров (до 25-30% к сухому веществу) обуславливает легкую их силосуемость в более мягких условиях в кратчайшие сроки. Влажность готового силоса из топинамбура находится в пределах 60-75%.

Следует также отметить, что в силосе топинамбура меньше клетчатки и больше перевариваемого белка, чем в приготовленном силосе из кукурузы и подсолнуха. Как правило, силос отличается высоким качеством, в нем накапливается до 1,5% молочной кислоты, составляющей не менее 50% от общего количества кислот. В процессе силосования pH снижается до 4,2-3,9. Из-за высокого содержания сухих веществ (25-30%) силос из топинамбура в отличие от кукурузы, не бывает переокисленным. Кроме того, в нем сохраняются почти все питательные вещества и довольно много витаминов ряда В. Как показали наши исследования, отходы клубней, зеленая и высохшая масса сортов топинамбура «Файз барака» и «Мужиза» возделываемые в Республике имеют высокое питательное качество. Основную массу сухих веществ в отходах клубней топинамбура составляют углеводы, преимущественно фруктозаны, среди которых наиболее ценится инулин – резервный полисахарид, состоящий из одной молекулы глюкозы и связанной с ней более 32 и 35 молекул фруктозы [18].

Таким образом, питательный корм, в силу используемого сырья и способа его получения, является наиболее дешевым и экономически рентабельным из имеющихся альтернативных вариантов и позволяет заменить в рационе животных и птиц традиционный

компонент зерновых культур на 30-40%. Корм может применяться для откорма крупного и мелкого рогатого скота, птиц различных пород.

Отходы растениеводства богаты по составу, в связи с чем, могут быть использованы для микробной конверсии, а именно для культивирования грибов и дрожжей с целью получения биологических кормов. Ферментированные корма обогащаются ферментами, образуемыми грибами *Aspergillus oryzae*, *Pleurotus ostreatus* и дрожжами *Saccharomyces cerevisiae* из коллекции культур Института микробиологии АН РУз. Обогащенные ферментами, белками, миколипидами, углеводами, свободными аминокислотами и другими биологически ценными веществами, корма служат источником кормления сельскохозяйственных животных.

Особое внимание необходимо уделить ферментам, образующимся во время культивирования кормовых дрожжей и целлюлозоразрушающих грибов на отходах растениеводства. Присутствие ферментов: целлюлазы, ксиланазы, инвертазы, протеазы и других в культуральной жидкости или в силосованной массе позволяет животным усваивать корм, способствует улучшению рассасывания с увеличением питательной ценности комбинированных кормов, фуража, отрубей и др.

Микробиологическая отрасль в Республике должна развиваться на должном уровне с соблюдением экологических, санитарно-гигиенических норм и принципов, с учетом их безопасности в отношении здоровья людей, окружающей среды (почва, вода, воздух), растительности и в целом, экологической обстановки.

Проведены внедренческие работы по приготовлению органических продуктов сельского хозяйства. Созданы основы биологизации сельского хозяйства на примере использования биопрепаратов серии «Микрозим» в приготовлении органического хлопка в Таджикистане путем исключения минеральных удобрений и пестицидов.

Созданные биопрепараты серии «Микрозим» на основе ферментов, фитогормонов, антибиотических веществ микроорганизмов были широко внедрены в различных регионах Республики в возделывании более 15 сортов хлопчатника и более 12 сортов пшеницы. Также в лаборатории были проведены работы по устранении последствий стихийного бедствия в Сырдарьинском области при посеве хлопчатника на площади 300 га 150 пшеницы. Был разработан новая агробиотехнология, включающий трех этапную обработку возделываемых также, проведены работы по биоремедиации засушливых, аридных земель в Джизакском вилояте по выращиванию каперс. Показаны возможности приготовления биологических кормов с использованием базидиальных грибов и дрожжей, которые были успешно внедрены в птицеводстве. С использованием инулазы дрожжей был приготовлен фруктозный сироп из клубней топинамбура. С использованием аборигенных культур, выделенных из засоренных почв пестицидами были разработаны способы биоремедиации засоренных почв пестицидами в Сырдарьинском области. Научно обоснованы способы биологизации и приготовления органических продуктов сельского хозяйства.

Особый научно-практический интерес представляет полученные данные по внедрении биопрепаратов серии «Микрозим» микробного происхождения на хлопковых полях, страдающих от засухи и засоления в Сырдарьинской и Бухарской областях, а также в Республике Каракалпакстан. Проведенные работы показали об эффективности применения «Микрозим-2» в возделывании сортов хлопчатника Султон, С6524, Порлок, С4727, Бухоро-102, Бухоро-6 в пострадавших от наводнения и засоления. Помимо

стимулирующей активности роста растений, улучшающих свойств почвы, увеличение плодородия почвы, биопрепарат «Микрозим-2» способствовала сокращению объемов полива, т.к. было проведено орошения всего один раз во время вегетативного роста и плодоношения всего один раз.

Самой главным фактором является то, что использование «Микрозим-2» привело растений хлопчатника к засоленности, т.к. изучаемые почвы и посевные поля хлопчатник относились к сильно засоленным типам почвам сульфатного и хлоридного типа, что касается биологической активности, то исходная почва имела очень скудный состав микроорганизмов, относящиеся к различным таксономическим группам.

С другой стороны, обработка семян сельскохозяйственных культур протравителями семян является одним из важных этапов получения не заболевших всходов культур. В основном, для этих целей используют импортные средства защиты растений, в состав которых входят токсичные химические вещества, такие как Бронотак, Витовакс и др. Эти импортные препараты дорогие, применение их приводит к загрязнению экосистем, микрофлоры, уничтожает полезные почвенные микроорганизмы.

Следовательно, полученные нами экспериментальные данные показали, что экологически безопасные препараты микробного происхождения серии «Микрозим» вполне можно использовать в качестве стимулятора и протравителя в возделывании не только семян хлопчатника, пшеницы, но других семян различных растений.

Отрадно то, что помимо улучшающих свойств почвы, приводящий к увеличению плодородности почвы, использование данных биопрепаратов способствовала сокращению не только объемов полива, но и сократить нормы расходы удобрений на 50 %.

Экспериментально было доказано, что биопрепараты можно использовать для сохранения семян и прорастания, быстрой всхожести, семян, устойчивости растений к болезням, а также для сокращения сроков созревания, урожая, качество ожидаемого продукта, и в целом на плодородия почвы и др.

В совокупности полученных данных данного проекта заложена новая направления - энзимная технология возделывания сельскохозяйственных культур в различных регионах Республики, обладающий высокой эффективностью и продуктивностью перед существующей технологией, что является предпосылкой биологизации сельского хозяйства и ведение органической земледелии, исключая минеральные удобрения и химические вещества, пестициды.

Широкая сфера деятельности энзимов, дешевизна их получения из микроорганизмов, управляемый синтез и гидролиз энзимами, биологически активными веществами диктует о необходимости продолжения исследований в данной области и глубокому анализу данной агробиотехнологии.

Впервые гидролазы и фитогормоны ксилотрофов, антибиотические вещества местных штаммов актиномицетов в составе «Микрозим-1» были использованы при предпосевной обработки семян пшеницы с общей площадью 150 гектар, с целью интенсификации всхожести, прорастания, роста и развития, от которых также ожидается защита растений от болезнетворных фитопатогенов, далее и улучшение плодородия и гумусного слоя почвы, из-за энзиматической биodeградации растительных отходов (солома, корни пшеницы и др. трав), остающиеся в посевных площадях и др. после сбора

урожаю. Использование данной технологии ожидается решение также множества задач и научно-практических вопросов экологии и охраны окружающей среды.

Следует учесть, что любые инновационные, научно-практические разработки, подходы, включая различные отрасли сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности (текстильной, химической, пищевой, фармацевтической, нефте-газовой и др.), а также строительные и бытовые и коммуникационные системы, узлы и технологии их запуска должны основываться на научно обоснованных технологиях, с соблюдением принципов охраны природы и окружающей среды.

При этом следует соблюдать все правила, имеющуюся нормативно-правовую документацию, разрешенных соответствующими компетентными организациями, санитарно-гигиенические, технические и др. Законы, принимающиеся также государственными органами.

Также, рекомендуется провести плановый и ежегодный мониторинг их реальности, успешности их применения, также усовершенствовать отдельные их этапы, обнаруженные во время их мониторинга, а также с учетом форс-мажорных обстоятельств, возникших в случае стихийных бедствий.

REFERENCES

1. Ахмедова З. Р. Фундаментальные основы биоремедиации аридных территорий республики Узбекистан с использованием метаболитов микробного происхождения “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, 2021 | Online | Tashkent, Uzbekistan. 100 стр
2. Ахмедова З. Р., Хусанов Т., Шонахунов Т. Яхяева М., Хамраева З., Гулямова И., Жумаяров Ш. Практические основы биологизации сельского хозяйства с использованием биопрепаратов серии «Microzyme» “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, 2021 | Online | Tashkent, Uzbekistan. 121 стр
3. Ахмедова З.Р., Шонахунов Т.Э., Кулонов А.И., Хамраева З.Т., Яхяева М.А., Файзиева Д.Х., Гулямова Т.Г., Абдульмянова Л.И. Патент: № IAP 20170329 “*Aspergillus terreus thom* замбуруғи Uz CF-461 штамми - фитопатогенларнинг хужайра қобиғи ҳамда саноат ва ўсимлик чиқиндилари полисахаридларини гидролизлаш учун эндо, экзо – 1,4 – β-глюканаза, ксиланаза, авицелаза, хитиназа ва протеаза гидролитик ферментлар комплексини продуценти”
4. Ахмедова З.Р., Арипов Б.Ф., Хамраева З.Т., Садыков И.Ш., Гулямова И.Т. Динамика биосинтеза белка различными штаммами почвенных актиномицетов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science//2021. Vol. 2 No. 3: CAJMNS11.06.2021, стр. 191-198
5. Ахмедова З. Р “Динамика биосинтеза белка различными штаммами почвенных актиномицетов//Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 2021. Vol. 2 No. 3 CAJMNS11.06.2021
6. Ахмедова З. Р., Эргашева С.З. Хусанов Т.С, Яхяева М.А., Гулямова И.Т, Хамраева З.Т. Научные основы органической земледелии с использованием биопрепаратов микробного происхождения «Табийий фанларнинг долзарб масалалри» мавзусидаги 2 – халқаро илмий-назарий анжуман материаллар тўплами, 19 – май 2021 й,

7. Верушкина О.А., Ишанходжаев Т.М., Ахмедова З.Р., Тонких А.К., Микробиологический анализ химически загрязнённых почвенных образцов Сырдарьинской области.//Материалы Республиканской научной конференции «Роль микробиологии и микробной биотехнологии в Узбекистане и перспективы дальнейшего развития». ICMBB, September 16-17, 2021 Online | Tashkent, Uzbekistan, 2021. С.94.
8. Верушкина О.А., Тонких А.К., Ахмедова З.Р., Ишанходжаев Т.М. Некоторые вопросы охраны природных объектов от загрязнителей// Материалы международной научной конференции Biology and biotechnology of microorganisms ICMBB – 2021 16-17 сентябрь. С.128.
9. Ахмедова З. Р Хусанов Т., Гулямова И. Приготовление органического хлопка в условиях Таджикистана. “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, 2021 Online | Tashkent, Uzbekistan
10. Б.Ф.Арипов, З.Р.Ахмедова “ Микрозим-2 биопрепаратини Бухоро вилояти шароитида пахта етиштиришда куллаш “Хоразм Академияси Ахборотномаси 2021-3 Хива -2021, 98-102 бет.
11. Shonakhunov T.E., Rashidova N.T., Akhmedova Z.R., Aripov B.F., Sadikov I.Sh. Basidial mushrooms and prospects for their use in the biotechnology//Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2021. Vol. 2 No. 3. P.183 -188p.
12. Тулаганова З.К., Ахмедова З.Р.Шонахунув Т.Э. Приготовлении сбалансированных кормов с использованием ферментного комплекса «Остерзайм» “O’zbekistonda mikrobiologiya va mikroob biotexnologiyasining o’rni va uni yanada rivojlantirish istiqbollari” Respublika ilmiy anjumanining tezislari to’plami 2021 yil 17 noyabr. 82-83 bet.
13. Ахмедова З.Р., Яхяева М.А., Шонахунув Т.Э., Хусанов Т.С, Гулямова И.Т., Хамраева З.Т., Нурматов И.Р. Изучение санитарно-гигиенического состояния различных видов воды, рекомендуемых для бытовых и производственных целей. Научный журнал Universum: химия и биология //Выпуск: 8(86) Август 2021 Москва 2021, стр. 6-13.
14. Тонких А.К., Верушкина О.А., Ишанходжаев Т.М., Ахмедова З.Р. Интенсификация биологической очистки сточных вод птицефабрики электромагнитными полями.//Интернаука. Москва. 2021. №35 (211). С.5-8 стр..
15. Yaxyaeva M., Ahmedova Z.R. Shonaxunov T., To‘laganova Z. Aspergillus oryzae-5 zamburug‘i enzim preparatlarini qo‘llash istiqbollari “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, 2021 Online | Tashkent, Uzbekistan. P.188.
16. Ахмедова З. Р. Шонахунув Т., Тулаганова З. Получение белково-ферментного комплекса на основе базидиальных грибов и отходов бродильной промышленности “Biology and Biotechnology of Microorganisms” September 16-17, 2021 Online | Tashkent, Uzbekistan. P.153.
17. Яхяева М.А., Ахмедова З. Р. “Изучение протеолитической активности гриба *Aspergillus oryzae-5*” Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» Республика илмий анжумани 18 май 2021 й.
18. Шонахунув Т.Э., Ахмедова З. Р. Биоконверсия отходов спиртового производства в биологически ценные продукты кормового назначения с использованием базидиальных грибов. генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» Республика илмий анжумани Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» Республика илмий анжумани 18 май 2021 й.